

Forschungsdatenmanagement in den Computational Literary Studies

Bericht über die FDM-Landschaftsvermessung im DFG
Schwerpunktprogramm 2207 “Computational Literary Studies”

Autor:innen

Kerstin Jung
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
ORCID: 0000-0002-9548-8461
kerstin.jung[at]uni-wuerzburg.de

Patrick Helling
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
ORCID: 0000-0003-4043-165X
patrick.helling[at]uni-wuerzburg.de

Steffen Pielström
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
ORCID: 0000-0003-1016-2911
pielstroem[at]biozentrum.uni-wuerzburg.de

Abstract

Den Umgang mit Forschungsdaten und -ergebnissen, die im Rahmen von Forschungsvorhaben entstehen, gilt es im Sinne der FAIR-Prinzipien möglichst fachspezifisch zu gestalten. Auf diese Weise können Community-getriebene Standards und Best Practices beim Management von Forschungsdaten berücksichtigt und eine möglichst niederschwellige Nachnutzung und Weiterverarbeitung von Forschungsergebnissen durch Dritte gewährleistet werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch die Definition eben jener Community-Standards und Best Practices aus der täglichen wissenschaftlichen Arbeit eines Fachbereichs heraus.

Mit dem Schwerpunktprogramm SPP 2207 wurden im Zeitraum von 2020-2023 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) insgesamt zehn Projekte aus dem Feld der *Computational Literary Studies* (CLS) gefördert. Neben der Erforschung spezifischer, fachlicher Fragestellungen durch die Teilprojekte des Programms wurde durch ein zusätzlich eingerichtetes Zentralprojekt mit einer Datenmanagementstelle das Forschungsfeld aus einer Forschungsdatenmanagement-Perspektive fachspezifisch eingeordnet und untersucht.

Um Arbeitsweisen und Methoden, Standards der Community sowie Best Practices im Umgang mit Forschungsdaten und -ergebnissen sowie mit Software, Tools und Anwendungen methodisch sichtbar und auswertbar zu machen, wurde im Rahmen des Zentralprojekts eine umfassende Landschaftsvermessung des SPP 2207 in Form von qualitativen Interviews und anschließenden qualitativen sowie quantitativen Analysen durchgeführt. Die dabei gewonnenen Ergebnisse ermöglichen die Beschreibung der Computational Literary Studies aus einer organisatorischen, strukturellen sowie Forschungsdatenmanagement-Perspektive. Gleichzeitig waren sie Grundlage für die Entwicklung zentraler Forschungsdatenmanagement-Basisinfrastruktur für die Projekte des SPP 2207 auf der Basis der bereits vorhandenen, infrastrukturellen Versorgungslandschaft.

In diesem Bericht werden die Ergebnisse der Landschaftsvermessung des SPP 2207 im Detail vorgestellt und ausgewertet. Sie dienen als Einstiegspunkt in die Beschreibung der Computational Literary Studies und adressieren dabei gleichzeitig grundsätzliche Bedarfe für den Umgang mit Forschungsdaten aus den CLS.

1 Einleitung

Das Management von digitalen Forschungsdaten ist eine zentrale Herausforderung im Wissenschaftssystem. Die adäquate Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Nachnutzbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse im Sinne der FAIR-Prinzipien¹ sind Kernelemente guter wissenschaftlicher Praxis² und fördern wissenschaftlichen Fortschritt.³ Maßnahmen zum FAIRen Forschungsdatenmanagement (FDM) adressieren dabei alle Phasen eines Forschungsprozesses und lassen sich äquivalent mit dem Forschungsdatenlebenszyklus beschreiben (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Der Forschungsdatenlebenszyklus.

Alle Entscheidungen und Prozesse innerhalb eines Forschungsvorhabens, bspw. die Wahl eines Datenanalysetools, die Entscheidung für einen bestimmten Datentyp bzw. ein -format oder die Dokumentation des Forschungsprozesses selbst, haben dabei einen Einfluss auf das Management von Forschungsdaten als Ganzes. Entsprechend beginnt das Management von Forschungsdaten bereits mit der Planung eines Forschungsvorhabens und spielt über die Umsetzung hinweg bis zum Ende eines Forschungsprozesses und darüber hinaus eine zentrale Rolle.

¹ Mark D. Wilkinson u. a., „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“, *Scientific Data* 3, Nr. 1 (Dezember 2016): 160018, <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

² Deutsche Forschungsgemeinschaft, „Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct“, 20. April 2022, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6472827>.

³ Rebecca Bryant, Brian Lavoie, und Constance Malpas, „The Realities of Research Data Management Part One: A Tour of the Research Data Management (RDM) Service Space.“, 2017, <https://doi.org/10.25333/C3PG8J>.

Folglich stellt das Forschungsdatenmanagement eine zentrale Aufgabe der Forschenden selbst dar. Sie sind über einen gesamten Forschungsprozess hinweg in der Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass ihre wissenschaftlichen Ergebnisse, sofern es keine rechtlichen Schranken gibt, am Ende eines Forschungsprozesses von anderen Forschenden gefunden und nachgenutzt werden können, damit auf dieser Basis wissenschaftliche Erkenntnisse überprüft, reproduziert, weiterverarbeitet oder als Grundlage für die Entwicklung neuer wissenschaftlicher Fragestellungen genutzt werden können.

Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang insbesondere Standards und Best Practices, auf die sich eine Forschungscommunity implizit oder explizit verständigt hat. Diese können bspw. definieren, welche Datentypen oder -formate i.d.R. in einem Fachbereich genutzt werden, welche Tools oder Programmierumgebungen verbreitet sind, oder welche technischen Infrastrukturen für die langfristige Sicherung und Publikation von Forschungsergebnissen üblicherweise empfohlen und genutzt werden.

Diese zentrale Bedeutung von Fachspezifität im Kontext von Forschungsdatenmanagement lässt sich auch auf die infrastrukturelle Versorgungslandschaft anwenden, welche von unterschiedlichen universitären und außeruniversitären Institutionen, Serviceeinrichtungen und Verbänden entwickelt und bereitgestellt werden. Grundsätzlich gilt, dass fachspezifische Lösungen wie bspw. Repositorien, die sich auf bestimmte Datentypen oder -formate bzw. Fachbereiche spezialisiert haben, generisch ausgerichteten Infrastrukturen vorzuziehen sind, da sie einerseits innerhalb einer Fachcommunity eine größere Sichtbarkeit gewährleisten und andererseits eine bedarfsorientierte Kuration von Forschungsergebnissen sicherstellen können, bspw. durch die Beschreibung von Forschungsdaten mit fachspezifischen Metadatenstandards. Allerdings existieren nicht für alle Fachbereiche und Disziplinen innerhalb der digitalen Geisteswissenschaften bereits spezifische Lösungsangebote, zusätzlich gelten für Bereiche wie die Computational Literary Studies, die aufgrund ihrer Interdisziplinarität bereits unterschiedliche Perspektiven und Bedarfe zusammenbringt, besondere Anforderungen im Forschungsdatenmanagement, weshalb häufig weiterhin auf generische Infrastrukturen zurückgegriffen werden muss.

In diesem Beitrag stellen wir die Ergebnisse einer FDM-Landschaftsvermessung vor, die im Rahmen der ersten Förderphase des DFG-Schwerpunktprogramms 2207 "Computational Literary Studies" (CLS), das aus insgesamt zehn Teilprojekten und einem assoziierten Projekt bestand, durchgeführt wurde. Der inhaltliche Fokus dieser Landschaftsvermessung lag insbesondere auf

- der Beschreibung von Forschungsprozessen sowie der Identifikation von organisatorischen oder technischen Komponenten zur Durchführung selbiger innerhalb des Fachbereichs,
- der Sichtbarmachung von spezifischen Einflussfaktoren auf das Management von Forschungsdaten in den CLS über den gesamten Forschungsprozess hinweg sowie
- der Entwicklung und Umsetzung einer fachspezifischen Forschungsdatenmanagement-Strategie für die Teilprojekte des Schwerpunktprogramms.

Nach einer kurzen Beschreibung des DFG Schwerpunktprogramms 2207 (SPP) wird im Folgenden zunächst die Forschungslandschaft beschrieben, die sich durch die Arbeit der Teilprojekte konstituiert hat. Im Anschluss sollen die Ergebnisse der FDM-Landschaftsvermessung im SPP 2207 präsentiert und diskutiert werden, wobei hier der Fokus insbesondere auf der Ableitung fachspezifischer Best Practices und Community-Standards liegt. Darüber hinaus werden konkrete FDM-Maßnahmen, die im Schwerpunktprogramm für das Management von Forschungsdaten für die Teilprojekte umgesetzt wurden, motiviert und beschrieben sowie konkrete infrastrukturelle Bedarfe der CLS-Community benannt werden.

2 Die Computational Literary Studies und das DFG Schwerpunktprogramm 2207

Mit den Computational Literary Studies hat sich in den vergangenen Jahren ein aufstrebendes, interdisziplinäres Forschungsfeld etabliert, das literaturwissenschaftliche Fragestellungen unter Zuhilfenahme von Methoden aus der Computerlinguistik und der Informatik bearbeitet. Entsprechend stellen innerhalb der CLS i.d.R. digitalisierte (oder digitale) literarische Texte den Hauptuntersuchungsgegenstand dar. Darüber hinaus spielen in dem Fachbereich aber bspw. auch (Text)Annotationen, statistische Auswertungen, komplexe Sprachmodelle und Visualisierungen, aber teilweise auch Interviewdaten und Rezeptionsstudien eine wichtige Rolle.

Das Schwerpunktprogramm 2207 “Computational Literary Studies” wurde in der ersten Phase seit 2020 für insgesamt drei Jahre durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Der Projektbeschreibung folgend waren zentrale Ziele dieser ersten Förderphase die

“grundsätzliche Verbesserung des Verständnisses von Methoden der korpusbasierten Analyse literarischer Texte sowie die Schaffung von formalen, für digitale Forschungsmethoden geeigneten Modellen für Phänomene und Konzepte, die für die Literaturwissenschaften relevant sind. Das schließt sowohl die Identifikation und Selektion existierender, für die Literaturwissenschaften relevanter Methoden ein, als auch ihre systematische Erforschung auf die Frage hin, für welche Arten von Texten und Fragestellungen sie eigentlich geeignet sind, sowie auch ihre Weiterentwicklung und Anpassung an die spezifischen Erfordernisse des Forschungsfeldes. Die formale Modellierung literaturwissenschaftlicher Konzepte erfolgt beispielsweise durch die Schaffung von Metadaten für ganze Texte oder Annotationen für Textabschnitte. Zusätzlich soll untersucht werden, wie der Schritt von der Analyse zur Interpretation gestaltet werden, und wie Text-Kontext-Beziehungen analysiert oder modelliert werden können. Um diese Ziele zu erreichen und gleichzeitig ein aktives Forschungsfeld um diese Fragen zu etablieren plant das SPP eine zentrale Infrastruktur für Vernetzung, Training und Wissensaustausch in diesem Bereich zu bilden und die aktive Integration der Projekte in eine wissenschaftliche Community durch die Bereitstellung von Reisemitteln für Konferenzen sowie auch die Organisation eigener Veranstaltungen zu fördern.”⁴

Insgesamt bestand das SPP 2207 in der ersten Förderphase aus zehn fachlichen Teilprojekten sowie einem assoziierten Projekt, die an unterschiedlichen Universitäten in Deutschland und der Schweiz angesiedelt waren:

⁴ <https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/402743989?context=projekt&task=showDetail&id=402743989&> (letzter Zugriff: 14.12.2023).

- Zeta and Company - Measures of Distinctiveness for Computational Literary Studies⁵ (Universität Trier)
- Was ist wichtig? Schlüsselstellen in der Literatur⁶ (HU Berlin)
- Structuring Literature - Variants and Functions of Reflective Passages in Narrative Fiction⁷ (Universität Göttingen)
- Relating the Unread - Network Models in Literary History⁸ (TU Darmstadt, ETH Zürich)
- Quantitative Drama Analytics: Tracking Character Knowledge (Q:TRACK)⁹ (Universität Stuttgart/Universität Heidelberg, seit Herbst 2021 Universität zu Köln)
- Evaluation Events in Narrative Theory¹⁰ (TU Darmstadt, Universität Hamburg)
- Emotions in Drama¹¹ (Universität Würzburg, Universität Regensburg)
- Computer-aided Analysis of Unreliability and Truth in Fiction - Interconnecting and Operationalizing Narratology (CAUTION)¹² (Universität Stuttgart, Universität Göttingen)
- CHYLSA (Children's and Youth Literature Sentiment-Analysis)¹³ (FU Berlin, Universität Basel, seit Herbst 2021 Universität Mainz)
- The beginnings of modern poetry - Modeling literary history with text similarities¹⁴ (Universität Würzburg, Universität Göttingen)
- Anomaly-based large-scale analysis of style and genre reflected in the use of stylistic devices in medieval literature¹⁵ (Universität Jena)

Zusätzlich wurde innerhalb des SPP 2207 ein Zentralprojekt an der Universität Würzburg gefördert. Das Zentralprojekt war neben der Koordination des Schwerpunktprogramms und der Förderung des wissenschaftlichen Austauschs innerhalb des SPP sowie mit Forschenden außerhalb des SPP auch mit der Aufgabe betraut eine umfassende Forschungsdatenmanagement-Strategie für die Teilprojekte des Programms zu entwickeln und umzusetzen. Zu diesem Zweck wurde in der ersten Förderphase eine umfassende FDM-Landschaftsvermessung des SPP 2207 vorgenommen.

⁵ https://dfg-spp-cls.github.io/projects_en/2020/01/24/TP-Zeta_and_Company/ (letzter Zugriff: 14.12.2023).

⁶ https://dfg-spp-cls.github.io/projects_en/de/2020/01/24/TP-What_matters/ (letzter Zugriff: 14.12.2023).

⁷ https://dfg-spp-cls.github.io/projects_en/2020/01/24/TP-Structuring_Literature/ (letzter Zugriff: 14.12.2023).

⁸ https://dfg-spp-cls.github.io/projects_en/2020/01/24/TP-Relating_the_Unread/ (letzter Zugriff: 14.12.2023).

⁹ https://dfg-spp-cls.github.io/projects_en/2020/01/24/TP-QTrack/ (letzter Zugriff: 14.12.2023).

¹⁰ https://dfg-spp-cls.github.io/projects_en/2020/01/24/TP-EvENT/ (letzter Zugriff: 14.12.2023).

¹¹ https://dfg-spp-cls.github.io/projects_en/2020/01/24/TP-Emotions_in_Drama/ (letzter Zugriff: 14.12.2023).

¹² https://dfg-spp-cls.github.io/projects_en/2020/01/24/TP-Caution/ (letzter Zugriff: 14.12.2023).

¹³ https://dfg-spp-cls.github.io/projects_en/2020/01/24/TP-CHYLSA/ (letzter Zugriff: 14.12.2023).

¹⁴ https://dfg-spp-cls.github.io/projects_en/2020/01/24/TP-Beginnings_of_Poetry/ (letzter Zugriff: 14.12.2023).

¹⁵ https://dfg-spp-cls.github.io/projects_en/2020/01/24/TP-Anomaly-based_large-scale_analysis/ (letzter Zugriff: 14.12.2023).

3 Methodik der FDM-Landschaftsvermessung im SPP 2207

Mit Hilfe von ausführlichen qualitativen Interviews wurden über den gesamten Förderzeitraum von drei Jahren insgesamt drei Gespräche mit Vertreter:innen der einzelnen Teilprojekte durchgeführt. Die Interviews fanden digital via Zoom statt und wurden als Audiodateien aufgezeichnet. Die Audiodateien wurden während der Projektlaufzeit auf einem virtuellen Laufwerk des Rechenzentrums der Universität Würzburg gesichert und am Ende der Projektlaufzeit gelöscht. Alle Gesprächspartner:innen haben diesbezüglich im Vorfeld der Interviews einen entsprechenden *Informed Consent* unterschrieben. Zusätzlich wurden während der Gespräche Notizen erfasst, die die Dokumentation der Interviews unterstützen sollten.

Für die erste Gesprächsrunde wurden Leitfragen entwickelt, die den Interviewpartner*innen im Vorfeld der Gespräche zwecks Vorbereitung zugänglich gemacht wurden. Die Leitfragen lassen sich in zwei Kernbereiche untergliedern: (a) *Fragen zur täglichen Arbeit innerhalb der Teilprojekte* und (b) *Maßnahmen zum Umgang mit Forschungsdaten und -software am Ende der Projektlaufzeit*. Die Leitfragen wurden über den Online-Speicherdienst Zenodo zur Nachnutzung veröffentlicht.¹⁶

Im Anschluss an die erste Interviewrunde wurden die gesammelten Informationen durch das Zentralprojekt formalisiert, aufbereitet¹⁷ und qualitativ sowie quantitativ analysiert und schließlich den Teilprojekten für ein inhaltliches Review zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass alle Informationen korrekt erfasst wurden. Gleichzeitig wurden den Teilprojekten in diesem Zusammenhang weitere Antwortkategorien zur Verfügung gestellt, die sich ggf. aus einem Gespräch mit einem anderen Teilprojekt ergeben hatten. So konnten teilweise die Antworten der einzelnen Teilprojekte zusätzlich konkretisiert, ausdifferenziert und vervollständigt werden.

Aufgrund der Tatsache, dass die erste Gesprächsrunde zu Beginn der Projektlaufzeit stattfand, waren insbesondere Angaben zu geplanten Archivierungs- und Publikationsstrategien der Teilprojekte noch stark tentativ. Entsprechend wurde nach ca. einem Jahr eine weitere Interviewrunde durchgeführt, in der, auf Basis der bisherigen Angaben zu Archivierungs- und Publikationsstrategien, selbige gemeinsam mit den Teilprojekten konkretisiert wurden. Der Fokus dieser Gespräche lag dabei explizit auf einem Mapping zwischen produzierten Datentypen und -formaten sowie Software und technischen Infrastrukturen, die für die Archivierung und Publikation genutzt werden (sollten).

Nach einer internen Auswertung und Analyse der gesammelten Informationen durch das Zentralprojekt wurden im Rahmen einer dritten Interviewrunde ca. ein ¾ Jahr später die Ergebnisse schließlich noch einmal gemeinsam mit den Teilprojekten verifiziert und ggf. ergänzt, um ein abschließendes Bild bezüglich der Archivierungs- und Publikationsstrategien innerhalb des Programms zu zeichnen.

¹⁶ Patrick Helling u. a., „Interviewleitfaden zur FDM-Bestandsaufnahme im Schwerpunktprogramm Computational Literary Studies“, 12. November 2020, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4269639>.

¹⁷ Insbesondere wurden gegebene Antworten paraphrasiert, um Antwortkategorien zu generieren.

Im Zusammenhang mit der FDM-Landschaftsvermessung ist zu vermerken, dass die Zwischenergebnisse der drei Umfragerunden in den Gesamttreffen des Schwerpunktprogramms regelmäßig vorgestellt wurden und damit für die Teilprojekte während der Laufzeit zugänglich waren. Desweiteren wurden projektübergreifende Arbeitsgruppen sowie auch einzelne Teilprojekte zum Forschungsdatenmanagement und Datenaustausch beraten und aus den Zwischenergebnissen Strategien abgeleitet sowie Infrastrukturen zur gemeinsamen Arbeit an Daten und zur Steigerung der Sichtbarkeit der Ergebnisse und Nachnutzung angelegt (siehe Abschnitt 5). Da sich die Beratungen sowie die Vorschläge zur Wahl von Werkzeugen und Infrastrukturen auf die Informationen gründeten, die in den Interviews gesammelt wurden, war ihre Entwicklung Community-getrieben, führte des Weiteren aber auch dazu, dass während der ersten Phase des Schwerpunktprogramms teilweise eine Annäherung der FDM-Strategien der Teilprojekte und der Wahl der Werkzeuge sichtbar wurde. Dies deutet auf einen Einfluss der Teilprojekte untereinander hin, ebenso wie auf eine regelmäßige Beschäftigung mit dem Themenkomplex Forschungsdatenmanagement durch die Teilprojekte sowie einen Einfluss der regelmäßig kommunizierten Umfrageergebnisse in die Gesamtgruppe des SPP 2207.

Den folgenden Auswertungen liegen die erfassten Daten und Informationen von neun Teilprojekten zugrunde.

4 Die Forschungs(daten)landschaft im Schwerpunktprogramm SPP 2207

In der FDM-Landschaftsvermessung im Schwerpunktprogramm lag der Fokus auf der Arbeit mit Forschungsdaten, auf lebenden Systemen,¹⁸ deren Entwicklung und Dauerbetrieb sowie der Archivierung und Publikation von Forschungsdaten und -ergebnissen. Konkrete Fragenkomplexe, die in diesem Zusammenhang adressiert wurden, waren

- Tägliches Arbeiten mit Daten (siehe Abschnitt 4.1)
- Datentypen und -formate im Projekt (siehe Abschnitt 4.2)
- Datenmanagement im Projekt (siehe Abschnitt 4.3)
- Entwicklung und Dauerbetrieb lebender Systeme (siehe Abschnitt 4.4)
- Publikation von Forschungsdaten und -ergebnissen (siehe Abschnitt 4.5)
- Archivierung von Forschungsdaten und -ergebnissen (siehe Abschnitt 4.6)

Neben generellen Informationen über die Forschungs- und Arbeitspraxis innerhalb der einzelnen Teilprojekte, wie bspw. zu angewendeten wissenschaftlichen Methoden oder zur Projektorganisation, wurden auch sowohl generelle Fragen zu erwarteten Datentypen und -

¹⁸ Unter dem Begriff der lebenden Systeme werden in diesem Zusammenhang bspw. dynamische Anwendungen, Präsentationsformen und interaktive Visualisierungen, digitale Tools, Recherche-Datenbanken, Websites u.Ä. verstanden, die als Ergebnisse von Forschungsprozessen von Dritten effektiv nachgenutzt werden können/sollen. Sie können sowohl isoliert nachnutzbare Systeme, (interaktive) Repräsentationen von Forschungsdaten als auch (dynamische) Zugangsschichten zu Forschungsdaten, also zentrale Instrumente digitaler Ergebnissicherung/-nachnutzung und Träger wissenschaftlichen Mehrwerts sein.

formaten sowie zu entwickelten lebenden Systemen als auch zu konkreten FDM-Aspekten, wie Kollaboration und Datenaustausch im Projekt, und Backup-Strategien gestellt.

4.1 Tägliches Arbeiten mit Daten

Die Fragen zum täglichen Arbeiten mit Daten wurden ausschließlich in der ersten Interviewrunde abgefragt. Neben dem Projektplan und ersten Erfahrungen sind daher hier ungeplante, spätere Aktivitäten und genutzte Werkzeuge (siehe Anhang) numerisch nicht repräsentiert, allerdings ist das Wissen um entstandene Ressourcen in die Zusammenhänge eingeflossen.

Angewendete Methoden

Die in den Teilprojekten angewendeten **Methoden** hängen stark mit der Ausrichtung der individuellen Forschungsfragen zusammen. Im Rahmen der ersten Interviewrunde wurde versucht, auf einer leicht abstrahierenden Ebene Methoden zusammenzufassen (siehe Abb. 2). Im Ergebnis wurden *Qualitative Inhaltsanalyse* und die *Analyse annotierter Daten* sehr häufig genannt, genauso wie *Maschinelles Lernen* (bzw. der *Classifier-Entwicklung*) und *Word Embeddings*. Spezifischer, aber ebenfalls stark präsent sind *Sentimentanalyse* (dazu auch: *Emotionsanalyse*), *Stilometrie* und *Topic Modelling*, sowie die computerlinguistisch grundlegende Wortartenannotation (*Part of Speech Tagging*).

In der Nennung weiterer Methoden wurden schließlich auch die Projektausprägungen deutlich, z.B. in der *Evaluation von Distinktivitätsmaßen* oder der *Text Reuse Detection*.

Netzwerkanalyse, *Koreferenzerkennung* und Entitätenerkennung (*Named Entity Recognition*) kamen als übergreifende Methoden mit jeweils immerhin drei Nennungen zum Tragen, dabei ist es interessant die linguistischen Aspekte (Koreferenzen und Entitäten) mit der doch hohen Verwendung der Wortartenannotation gegenüberzustellen.

Abb. 2: Genannte Methoden mit Anwendung in den Projekten.

Regelmäßige, datenbezogene Aktivitäten im Projekt

Die in den Interviews genannten regelmäßigen datenbezogenen Aktivitäten lassen sich grob in vier Blöcke unterteilen: (i) das **Erzeugen einer Datenbasis** (siehe Abb. 3), (ii) das **Anreichern der Datenbasis** mit Annotationen und/oder Metadaten (siehe Abb. 4), (iii) die **Auswertung der (angereicherten) Datenbasis** (siehe Abb. 5) und (iv) die **Dokumentation** (siehe Abb. 6). Dabei ist allerdings insbesondere die Anreicherung mit Annotationen und/oder Metadaten nicht trennscharf zu den anderen Blöcken, worauf wir in der Beschreibung noch genauer eingehen.

Mit dem literarischen Werk oder dem Umgang mit Literatur als Grundlage und Forschungsgegenstand besteht die Datenbasis oft aus einem Textkorpus, das aufgebaut oder erweitert (*Aufbau Korpus, Scannen von Text, OCR*), selektiert (*Textauswahl, Datensichtung*) und ggf. modifiziert (*Datenbereinigung, Datenkonvertierung*) wird (siehe Abb. 3), wobei insbesondere der Aufbau eines Korpus sowie die Datenbereinigung als weit verbreitete, tägliche Arbeiten mit Daten identifiziert werden konnten.

Abb. 3: Genannte datenbezogene Aktivitäten zur Erzeugung einer Datenbasis.

Die Anreicherung der Datenbasis mit Annotationen (*Erstellung von Annotationen, automatische Annotationen*) und Metadaten (*Metadatenerstellung, Metadatenammlung, Metadatenanreicherung*) kann einerseits dem Erzeugen der Datenbasis zugeordnet werden, da diese Daten hinterher ausgewertet, verarbeitet oder z.B. als Trainingsdaten für computationale Modelle genutzt werden können und, wo möglich, mit der Datenbasis zur Verfügung gestellt werden. Andererseits enthalten insbesondere die Prozesse zur *Erstellung von manuellen Annotationen* und der *Erstellung bzw. Anreicherung von Metadaten* bereits selbst eine essentielle Analyse- und Auswertungskomponente, wenn z.B. Annotationsrichtlinien für die Operationalisierung von gesuchten Konzepten auf der vorliegenden Datenbasis iterativ entwickelt werden (*Erstellung von Annotationsrichtlinien*), oder wichtige Entscheidungen bezüglich der aktuellen und forschungsrelevanten Metadaten getroffen werden (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Genannte datenbezogene Aktivitäten zum Anreichern einer Datenbasis.

Die Auswertung umfasst neben den eben erwähnten, nicht klar zur Anreicherung abgrenzbaren Aspekten vor allem die *statistische Auswertung* und die *Bewertung von Verfahrensergebnissen*, hier ebenfalls mit eingeordnet wurden die *Metadatenverarbeitung* sowie die Nutzung der Datenbasis zur *Erstellung von Trainingsdaten* (siehe Abb. 5).

Abb. 5: Genannte datenbezogene Aktivitäten zur Auswertung einer Datenbasis.

Die Dokumentation der eigenen Arbeit (siehe Abb. 6) wird, vor dem ausgewiesenen *Schreiben von Dokumentation*, klassisch über das *Schreiben von Publikationen* gelöst. Auch hier stellt die *Erstellung von Annotationsrichtlinien* (siehe Abb. 4) neben ihrer Rolle in der Anreicherung und Auswertung der Datenbasis eine wichtige Form der Dokumentation dar.

Abb. 6: Genannte datenbezogene Aktivitäten mit Bezug zur Dokumentation.

Programmier- und Skriptsprachen

Bei den in den Projekten genutzten **Programmier- und Skriptsprachen** (siehe Abb. 7) ist eine klare Präferenzstellung für *Python* erkennbar. Alle anderen genannten Sprachen wurden von der Hälfte oder weniger als der Hälfte der Teilprojekte verwendet: so bspw. *R* und *Shell-Skripte* mit dem Fokus auf der Auswertung, des weiteren *Java* und *X-Technologien* sowie unterschiedliche Web- und Datenbanktechnologien.

Abb. 7: Genannte, in den Projekten genutzte Programmier- und Skriptsprachen.

Der Fokus auf *Python* wird untermauert durch die Verwendung von *Jupyter Notebooks* als Programmierumgebung (siehe Abb. 11) und mag begründet liegen in der Verfügbarkeit und Anwendung der entsprechenden **Bibliotheken** (siehe Abb. 8) wie *scikit learn* für das

maschinelle Lernen, *spacy* und *NLTK* für die computerlinguistische Aufbereitung, sowie *pandas* und *numpy* z.B. für die Auswertung. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang acht Pythonpakete und zwei R-Pakete genannt.

Abb. 8: Genannte, in den Projekten genutzte Bibliotheken.

Programme, Tools und Frameworks

Im Rahmen der Teilprojekte wurden verschiedene Programme, Werkzeuge und Frameworks eingesetzt, beginnend bei der **Projektverwaltung** (siehe Abb. 9) über **Annotationstools** (siehe Abb. 10), **Programmierungs-** (siehe Abb. 11) und **Analyseumgebungen** bis hin zu Anwendungen zur **Textproduktion, für Dokumentation und Publikationen** (siehe Abb. 12).

Zur Projektverwaltung wurden innerhalb der Teilprojekte erstaunlich oft git-Plattformen verwendet (*GitHub* oder *GitLab*), was sicherlich den Bedarf an einer Kombination von Datenaustausch und Programmierung, sowie Möglichkeiten zur Datenanreicherung und damit relevanter Versionierung widerspiegelt. Des weiteren wurden Literaturverwaltungen mit einer klaren Präferenz für *Zotero*, Kommunikationsplattformen wie *Zoom* oder *Slack*, Cloud-Lösungen (*OwnCloud/NextCloud*, *Dropbox*) und Wikis (*DARIAH-Wiki*) zur Projektverwaltung genannt. Mit *Trello* wurde zumindest von einem Teilprojekt auch ein explizites Projektverwaltungstool angegeben.

Abb. 9: Genannte Werkzeuge zur Projektverwaltung.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Werkzeuge zur Projektverwaltung (und auch zur Zusammenarbeit innerhalb der Teilprojekte) hauptsächlich in der ersten Interviewrunde abgefragt wurden, d.h. in der zweiten Jahreshälfte 2020, in der sich einige Plattformen durch die pandemiebedingte Arbeit von zu Hause bereits etabliert und weiterentwickelt hatten, vor allem aber forschungsbasierte Alternativen oder nicht-kommerzielle Angebote noch im Entstehen waren. Hier wäre eine erneute Befragung interessant, insbesondere da im Schwerpunktprogramm innerhalb der Teilprojekte meist an mehreren Standorten gearbeitet wurde und so ein Austausch innerhalb eines Standorts, sowie innerhalb eines Teilprojekts aber über mehrere Standorte erfolgte.

Zur **Erstellung von Annotationen** (siehe Abb. 10) war klar *CATMA* als Plattform für manuelle Annotationen projektübergreifend in Nutzung, weitere Nennungen waren projektspezifisch auf bestimmte Aufgaben (der automatischen Annotation) fokussiert: *Sentiment Analyzer*, *CorefAnnotator* und *TreeTagger* (letzterer zur Lemmatisierung und Wortartenerkennung).

Abb. 10: Genannte Werkzeuge zur Erstellung von (manuellen / automatischen) Annotationen.

Für selbst aufgesetzte Arbeitsschritte und Skripte wurden durch die Teilprojekte verschiedene Editoren als **Programmierungsumgebungen** (siehe Abb. 11) genutzt, u.a. das immer beliebter werdende Tool *Jupyter Notebooks*, welches die kombinierte Programmierung, Dokumentation und Visualisierung ermöglicht. Einzelne Nennungen erfolgten für *Oxygen* (XML) und *R Studio*, sowie *Spyder IDE*, *PyCharm* und *Eclipse* mit jeweils einer Nennung. Auch hier ist eine Fokussierung auf Python als Programmiersprache deutlich erkennbar. Zur expliziten **(Text)Analyse** wurden *TXM* und *TRACER* jeweils einmal genannt.

Abb. 11: Genannte Werkzeuge zur Programmierung.

Um Ergebnisse und Dokumentationen festzuhalten und auch zu publizieren, wurden neben Anwendungen wie *LaTeX/ShareLaTeX* und *Sublime Text* hauptsächlich *Office* und *Google Docs/Sheets* Produkte angegeben (siehe Abb. 12). Auch hier wäre eine erneute Befragung nach Abschluss der Teilprojekte durchaus interessant, da sich die Textproduktion ggf. auch an den Anforderungen bestimmter Zeitschriften oder Konferenzen ausrichten musste.

Abb. 12: Genannte Werkzeuge zur Textproduktion.

4.2 Datentypen und -formate im Projekt

Insgesamt konnten 17 unterschiedliche **Datentypen** identifiziert werden, die innerhalb der Teilprojekte des Programms erzeugt und/oder genutzt wurden (siehe Abb. 13). Wenig überraschend gaben alle Teilprojekte *Texte* und *Korpora* sowie *Code* und *Skripte* an. Auch *Annotationen*, ein zentraler Gegenstand der CLS, wurden von sechs Teilprojekten genutzt bzw. erzeugt, allerdings planten nur vier Teilprojekte auch die Entwicklung von *Annotation Guidelines*.¹⁹ Während diese Ergebnisse vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Untersuchungsgegenstände der CLS und seiner Teildisziplinen sowie den digitalen Arbeitsweisen und Methoden des Feldes nicht überraschen, konnten dennoch einige Informationen gesammelt werden, die auf den ersten Blick eher unerwartet für die Computational Literary Studies erscheinen. So gaben bspw. insgesamt zwei Teilprojekte an, auch mit *Bilddaten* zu arbeiten; ein Projekt vermerkte, dass es auch mit *Interviewdaten* arbeitet.

¹⁹ Im späteren Verlauf der Förderphase hat sich gezeigt, dass insgesamt sechs Teilprojekte Annotation Guidelines erzeugt und auch publiziert haben.

Abb. 13: Produzierte und verwendete Datentypen im Programm.

Insgesamt konnten schließlich 32 verschiedene **Datenformate** festgestellt werden, die innerhalb des SPP 2207 erzeugt oder genutzt werden (siehe Abb. 14). Grundsätzlich lassen sich in diesem Zusammenhang, unabhängig der verschiedenen Datentypen, bereits generelle Community-Standards und Best Practices feststellen. So sind es bspw. *Python* als Programmiersprache, Tabellenformate wie *CSV* und *TSV* für die Datenhaltung, -organisation und -verarbeitung sowie *TXT*, *XML-Formate*, aber auch *PDF*, die von der Breite des SPP 2207 genutzt werden.

Die 17 verschiedenen Datentypen konnten im Rahmen der Interviews schließlich den unterschiedlichen Datenformaten zugeordnet werden.²⁰ Bei einer genaueren Betrachtung dieser Zuordnung von erzeugten und/oder genutzten Datenformaten zu Datentypen lässt sich dann schließlich feststellen, dass insbesondere für *Texte* und *Korpora* bspw. eben jene *TXT*- und *XML*-Formate erzeugt und/oder verwendet werden, was vermutlich der guten Analysier- und Prozessierbarkeit dieser Formate geschuldet ist. Gleichzeitig wurden allerdings auch andere Formate wie *Word*, *HTML* und *PDF* in diesem Zusammenhang angegeben. Ein weiterer Trend, der sich bezüglich einer breiteren Nutzung von spezifischen Datenformaten innerhalb der Community ablesen lässt, konnte im Rahmen von *Annotationen* als Datentypen festgestellt werden. Obwohl hier insgesamt acht verschiedene Datenformate durch die Teilprojekte angegeben wurden, scheint das durch das Annotationstool *CATMA* erzeugte *XML* von immer mehr Forschenden in den CLS verwendet zu werden, was auf eine wachsende Bedeutung des Tools selbst hindeutet.²¹ Darüber hinaus konnten zwar viele weitere verschiedene Datenformatangaben in Bezug auf die identifizierten Datentypen erfasst werden, allerdings ließen sich aus diesen keine weiteren konkreten Trends und Best Practices innerhalb der Forschungscommunity direkt ableiten. Vielmehr veranschaulicht die Menge an unterschiedlichen Datenformaten aufgefächert auf die unterschiedlichen Datentypen die

²⁰ siehe Tabellenblatt 1 Datei: Datentypen_Publikation-und-Archivierung.xlsx.

²¹ siehe hierzu auch Abschnitt 4.1.

grundsätzliche Heterogenität der Forschungslandschaft innerhalb der CLS und somit auch die potentielle Varietät spezifischer Anforderungen an ein umfassendes Forschungsdatenmanagement selbst.

Abb. 14: Gesamtheit aller angegebenen Datenformate im Programm.

4.3 Datenmanagement im Projekt

Ein zentraler Aspekt des Datenmanagements stellt die Speicherung von Daten während eines Forschungsprojekts dar. Entsprechend wurde dieses Thema auch im Rahmen der Landschaftsvermessung im SPP 2207 abgefragt.

Für die **Speicherung von Daten während der Projektlaufzeit** nutzen die Teilprojekte sehr unterschiedliche Infrastrukturen (siehe Abb. 15). Viele Teilprojekte verwenden *institutionelle Speicherlösungen* oder *Cloudangebote* an ihren eigenen Einrichtungen, um Daten während der Projektarbeit zu sichern. Aber auch *externe Festplatten* oder einfach der *eigene Laptop* werden von Mitarbeiter:innen der Teilprojekte verwendet. Teilweise werden auch proprietäre Infrastrukturangebote wie bspw. *Dropbox* oder die *Amazon Cloud* für die Speicherung von Daten genutzt, was aus einer wissenschaftsethischen Perspektive eher kritisch zu sehen ist, aber ggf. auf einen Mangel nicht proprietärer Angebote schließen lässt.

Abb. 15: Genutzte Infrastrukturen zur Speicherung von Daten während der Projektlaufzeit.

Aufgrund ihrer interdisziplinären Ausrichtung arbeiteten viele Teilprojekte auch **kollaborativ an unterschiedlichen Datentypen** (siehe Abb. 16).

Abb. 16: Informationen zu Datentypen, an denen die Teilprojekte kollaborativ arbeiten.

Für die **Realisierung von kollaborativer Zusammenarbeit innerhalb der Teilprojekte** werden dabei sehr unterschiedliche technische Infrastrukturen genutzt (siehe Abb. 17), die teilweise auch zur grundsätzlichen Sicherung von Daten i.S.v. **Backups** während der Projektlaufzeit genutzt werden (siehe Abb. 18). Dabei wird deutlich, dass sowohl proprietäre, bspw. *Google Docs* oder *Google Sheets*, als auch nicht-proprietäre Infrastrukturlösungen,

bspw. *CATMA* oder *universitätsübergreifende, akademische Clouddienste* von den Teilprojekten zur kollaborativen Arbeit genutzt werden. Auch klassische und in der Wissenschaft etablierte Systeme, die auch Versionierung unterstützen, *GitLab* und *GitHub*, wurden mit am häufigsten von den Teilprojekten vermerkt. Darüber hinaus wurden *E-Mails* von insgesamt vier Teilprojekten bezüglich der kollaborativen Arbeit angegeben. Allerdings handelt es sich hierbei vermutlich primär um die Nutzung von E-Mails zur Kommunikation über Kollaboration.

Abb. 17: Genutzte Infrastrukturlösungen zur Realisierung von Kollaboration innerhalb der Teilprojekte.

Neben der Kollaboration innerhalb der Teilprojekte selbst gaben insgesamt zwei Teilprojekte an, dass sie Daten auch mit anderen Teilprojekten innerhalb des SPP 2207 zwecks Zusammenarbeit teilen. Vier Teilprojekte vermerkten, dass sie Daten auch mit Kolleg:innen außerhalb des Schwerpunktprogramms austauschen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt aus der Perspektive des Forschungsdatenmanagements stellen **Backup-Strategien** dar. Entsprechend wurde im Rahmen der FDM-Landschaftsvermessung im Schwerpunktprogramm auch dieser Themenbereich mit abgefragt. Alle Teilprojekte führen demnach im Rahmen ihrer Arbeit Backups durch. Die Infrastrukturen, die zu diesem Zweck genutzt werden, unterscheiden sich teilweise stark voneinander, allerdings nutzen die meisten Teilprojekte *institutionelle Speicherangebote* an ihren eigenen Einrichtungen, um Backups durchzuführen (siehe Abb. 18).

Abb. 18: Genutzte Infrastrukturen zur Durchführung von Backups.

4.4 Entwicklung und Dauerbetrieb lebender Systeme

Lebende Systeme stellen zentrale Instrumente digitaler Ergebnissicherung und Träger wissenschaftlicher Erkenntnis dar und sind im Vergleich zu Forschungsdaten ein gleichwertiger Output digitaler Forschungsvorhaben. Als Forschungsergebnisse, die den Erkenntnisprozess ermöglichen oder unterstützen, müssen solche Präsentationsplattformen und interaktive Visualisierungen, Recherche-Datenbanken, Kollaborationssysteme, Websites und dynamische Forschungsanwendungen ebenso wie reine Forschungsdaten langfristig durch Dritte nachgenutzt werden können.

Insgesamt werden in den 10 Teilprojekten des Schwerpunktprogramms 19 **lebende Systeme** entwickelt (siehe Abb. 19), wobei jedes Teilprojekt ein oder mehrere lebende Systeme entwickelt.

Abb. 19: Typ und Anzahl der entwickelten lebenden Systeme im Programm.

Für die Entwicklung von *Websites* werden innerhalb des SPP CLS insgesamt fünf verschiedene **Technologie-Stacks** in unterschiedlichen Kombinationen verwendet (siehe Abb. 20). Bei zwei geplanten *Websites* war zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht klar, welche Technologie-Stacks von den Projekten zur Entwicklung genutzt werden.

Abb. 20: Genutzte Technologie-Stacks für die Entwicklung von Websites.

Für die Entwicklung von *Tools und Anwendungen* hingegen werden insgesamt acht verschiedene Technologie-Stacks verwendet, wobei deutlich wird, dass *Python* erneut besonders häufig in den Teilprojekten zur Anwendung kommt (siehe Abb. 21). Bei zwei *Tools* war zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht klar, welche Technologie-Stacks von den Teilprojekten zur Entwicklung genutzt werden. Um *Bibliotheken* zu entwickeln, wird in den Teilprojekten neben *Python* (1 Nennung) auch *R* (1 Nennung) genutzt.

Abb. 21: Genutzte Technologie-Stacks zur Entwicklung von Tools und Anwendungen.

Hosting während der Projektlaufzeit

Für das **Hosting von lebenden Systemen** während der Projektlaufzeit nutzten die Teilprojekte unterschiedliche Infrastrukturen, wobei *GitHub* eine bevorzugte Umgebung ist, um *Websites, Tools und Anwendungen* sowie *Bibliotheken* zu betreiben bzw. anzubieten (siehe Abb. 22 und 23).

Abb. 22: genannte Infrastruktur für das Hosting von Websites.

Abb. 23: genannte Infrastruktur für das Hosting von Tools und Anwendungen.

Bei zwei Tools war zum Zeitpunkt der Auswertung noch nicht klar, auf welcher Infrastruktur das System gehostet werden soll. Bezüglich des Hostings/Angebots einer Bibliothek wurde *GitHub* angegeben, bei der zweiten Bibliothek war zum Zeitpunkt der Auswertung noch nicht klar, auf welcher Infrastruktur das System gehostet werden soll.

Dauerbetrieb nach Projektende

Für den **Dauerbetrieb von lebenden Systemen** auch über die eigene Projektlaufzeit hinaus wird deutlich, dass neben *Zenodo* als Einzellösung, über das Inhalte persistent zitierfähig publiziert werden können, auch die Kombination von *Zenodo* mit *GitHub* eine beliebte Infrastrukturlösung darstellt, um lebende Systeme dauerhaft zur Verfügung zu stellen (siehe Abb. 24 und 25).

Abb. 24: genannte Infrastruktur für den Dauerbetrieb von Websites.

Bei zwei Websites war zum Zeitpunkt der Auswertung noch nicht klar, auf welcher Infrastruktur das System dauerhaft abgelegt werden soll.

Abb. 25: genannte Infrastruktur für den Dauerbetrieb von Tools und Anwendungen.

Bei drei Tools war zum Zeitpunkt der Auswertung noch nicht klar, auf welcher Infrastruktur das System dauerhaft abgelegt werden soll. Bezüglich einer Bibliothek wurde *Zenodo* als Ort zur dauerhaften Ablage genannt. Bei der zweiten Bibliothek war zum Zeitpunkt der Auswertung noch nicht klar, auf welcher Infrastruktur das System dauerhaft abgelegt werden soll.

In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass nicht nur fachliche Infrastruktur zum Hosting und Dauerbetrieb von lebenden Systemen, die mit Hilfe unterschiedlicher Technologie-Stacks entwickelt wurden, fehlt, sondern auch, dass es scheinbar noch keine etablierten Best Practices zur dauerhaften Kuration lebender Systeme gibt, was zweifelsohne nicht nur innerhalb der Computational Literary Studies festzustellen ist.²² *GitHub* als etablierte und versionskontrollierte Infrastruktur für Softwareentwicklungen eignet sich grundsätzlich gut, um lebende Systeme Dritten zur Verfügung zu stellen. In Kombination mit *Zenodo* als generischem Speicherdienst, der neben einer Metadatenbeschreibung auch die Vergabe von DOIs für Publikationsobjekte beinhaltet, ermöglicht es zusätzlich, entwickelte lebende Systeme in einem finalen Zustand persistent abzulegen. Dennoch können beide Infrastrukturen per se keinen Dauerbetrieb bzw. keine dauerhafte Betriebsfähigkeit von Software und lebenden Systemen gewährleisten, wenn nicht auch Betriebsumgebungen mitgesichert, technologische Abhängigkeiten gewartet und Softwareaktualisierungen durchgeführt werden. Diese notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung einer langfristigen Betriebsfähigkeit von lebenden Systemen können jedoch drittmittelfinanzierte Projekte genauso wenig leisten wie einzelne Forschende. Infrastrukturangebote, die solche Aufgaben übernehmen würden, existieren allein aufgrund der Skalierbarkeit (weiterhin) nicht. Entsprechend stellen die skizzierten Lösungen der Teilprojekte im Programm keine schlechten, sondern vielmehr die einzigen, pragmatischen Strategien dar, die im Rahmen der infrastrukturellen Versorgungslandschaft dem Ideal eines dauerhaft verfügbaren und nachnutzbaren lebenden Systems am nächsten kommen.

4.5 Publikation von Forschungsdaten und -ergebnissen

Für die **Publikation von Forschungsergebnissen und -output** nutzen die Teilprojekte des Programms unterschiedliche Infrastrukturen und Services (siehe Abb. 26). Einige sind dabei mit denen identisch, die auch für die Archivierung von Forschungsergebnissen angegeben wurden, was u.a. an dem vergleichsweise weiten Verständnis von Archivierungsinfrastruktur liegt.²³

²² vgl. bspw. Patrick Helling, Philip Schildkamp, Brigitte Mathiak, "Nachhaltigkeit von Forschungsdateninfrastrukturen am Beispiel von Digitalen Editionen - Was steht noch in 2019?", Posterpräsentation auf der 20. DINI Jahrestagung 2019 Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3480185>.

²³ Es konnte im Rahmen der FDM-Landschaftsvermessung beobachtet werden, dass die Begriffe Publikation und Archivierung häufig gemeinsam gedacht/verstanden wurden. Eine Differenzierung von Archivierung zu Publikation, bspw. im Sinne von Dark und Cold Archiving Angeboten (Felix Rau, Patrick Helling, Gioele Barabucci, "Pragmatic Research Data Management in the Humanities: Dark and Cold Archiving at the Data Center for the Humanities". 2022. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6967064>), fand i.d.R. nicht statt.

Abb. 26: Genutzte Infrastrukturen für die Publikation von Forschungsdaten im SPP CLS.

Bei der Betrachtung der Nutzung von Publikationsinfrastrukturen in Bezug auf die verschiedenen Datentypen²⁴ wird deutlich, dass auf dem generischen Publikationsdienst *Zenodo* als isolierter Dienst durch die Teilprojekte insgesamt 10 verschiedene Datentypen zur Publikation abgelegt werden. Acht unterschiedliche Datentypen werden auf institutionellen *GitLab*-Instanzen veröffentlicht, während sieben verschiedene Datentypen in Kombination auf *GitHub* und *Zenodo* publiziert werden. Immerhin noch sechs Datentypen stehen über *Websites* für Dritte zur Nachnutzung zur Verfügung. Wenig überraschend publizieren sechs Teilprojekte des Programms *Code/Skrite/APIs* via *GitHub*. Dabei nutzen sie auch die Anbindung von *GitHub* an *Zenodo* und veröffentlichen ihre *GitHub*-Repositorien zusätzlich auch auf *Zenodo*. Drei Teilprojekte gaben darüber hinaus an, auch über institutionelle *GitLab*-Instanzen *Code/Skrite/APIs* zu publizieren. *Texte/Korpora/+ ggf. Erweiterungen* werden, wie auch im Folgenden bezüglich der Archivierungsinfrastrukturen zu sehen ist, via *Zenodo* publiziert. Insbesondere *Paperpublikationen* werden traditionellerweise direkt über *Journals* und *Konferenzen* veröffentlicht.

Festzuhalten ist in Bezug auf die genutzte Publikationsinfrastruktur innerhalb des DFG-Schwerpunktprogramms, dass auch hier erneut ein Mangel an fachspezifischen Infrastrukturangeboten für die Computational Literary Studies sichtbar wird.

4.6 Archivierung von Forschungsdaten und -ergebnissen

Auch um **Forschungsergebnisse und -outputs** am Ende der Forschungsvorhaben im SPP CLS **langfristig abzulegen und zu archivieren**, nutzen die Teilprojekte des Programms unterschiedliche Infrastrukturen an verschiedenen Einrichtungen (siehe Abb. 27). Dennoch lassen sich bezüglich der Archivierung von Forschungsergebnissen Best Practices innerhalb der Computational Literary Studies ablesen.

²⁴ siehe Tabellenblatt 2 Datei: Datentypen_Publikation-und-Archivierung.xlsx.

Insbesondere der generische Speicherdienst *Zenodo* wird innerhalb der CLS-Community als Best Practice zur langfristigen Ablage von Forschungsergebnissen und -output genutzt, er wird insgesamt von sechs Teilprojekten als Archivierungsort genannt. Gleichzeitig nutzen fünf Teilprojekte eine Kombination aus *GitHub* und *Zenodo* zur langfristigen Speicherung von Forschungsergebnissen. Neben *GitHub* als Einzellösung für die Archivierung und langfristige Ablage von Forschungsergebnissen nannten darüber hinaus jeweils drei Teilprojekte auch eine institutionelle *GitLab*-Instanz sowie einen *institutionellen Server* als Infrastrukturen, die zu eben jenen Zwecken verwendet werden.

Abbildung 27: Genutzte Infrastrukturen für die Archivierung von Forschungsdaten im SPP CLS.

Bei genauerer Betrachtung der genannten Archivierungsinfrastrukturen im Verhältnis zu den zu archivierenden Datentypen²⁵ wird deutlich, dass zwar *Zenodo* als einzelne Infrastruktur am häufigsten von den Teilprojekten genannt wird, jedoch insbesondere die Kombination von *GitHub* und *Zenodo* für die Archivierung von Forschungsergebnissen in den CLS als Best Practice zu bezeichnen ist. Insgesamt neun verschiedene Datentypen werden von Teilprojekten auf diesen Infrastrukturen für die Archivierung abgelegt. Gleichzeitig werden, wenngleich nur drei Teilprojekte Forschungsdaten auf dieser Infrastruktur langfristig ablegen, institutionelle *GitLab*-Instanzen für acht verschiedene Datentypen genutzt. Ähnliches gilt auch für *institutionelle Server* (sieben verschiedene Datentypen), die für die Archivierung von Forschungsergebnissen und -output verwendet werden, wohingegen *GitHub* als isolierte Infrastruktur (sechs verschiedene Datentypen) vergleichsweise selten durch die Teilprojekte genannt wurde.

Die Kombination aus *GitHub* und *Zenodo* wird dabei insbesondere für die Ablage von *Code/Skripten/APIs* (5 Nennungen), *(Daten)-Modelle/Modellgewichte* (3 Nennungen) sowie *Dokumentationen* (2 Nennungen) genutzt. Auch *Metadaten* werden vergleichsweise häufig auf beiden Infrastrukturen langfristig gesichert (3 Nennungen), aber auch genauso häufig

²⁵ siehe Tabellenblatt 3 Datei: Datentypen_Publikation-und-Archivierung.xlsx.

ausschließlich auf *Zenodo*. Besonders häufig werden *Text/Korpora/+ ggf. Erweiterungen* auf *Zenodo* gespeichert (4 Nennungen). Auch, wenn sie selbst nicht direkt an den Texten gesichert werden, werden auch *Annotationen* (3 Nennungen) und entsprechende *Annotations Guidelines* (3 Nennungen) von einigen Teilprojekten auf *Zenodo* hochgeladen. Für die Archivierung aller weiteren Datentypen, die im Schwerpunktprogramm erzeugt werden, nutzen die Teilprojekte noch weitere Infrastrukturen, allerdings lassen sich hierbei keine weiteren Best Practices identifizieren.

Vielmehr unterstreicht die häufige Nutzung von generischen Diensten wie *GitHub* und/oder *Zenodo* erneut, dass es innerhalb der Computational Literary Studies (und darüber hinaus) keine adäquaten, fachspezifischen oder zumindest institutionell angesiedelten Infrastruktur-Services für die Archivierung der deutschen Wissenschaftslandschaft gibt, was grundsätzlich auf eine Versorgungslücke schließen lässt. Infrastrukturen wie *GitHub* und *Zenodo* sind als Angebote, die insbesondere auf die Publikation von Forschungsdaten und -ergebnissen ausgelegt sind, schließlich keine traditionellen Archivierungsinfrastrukturen²⁶ per se.

5 Abschluss und Ausblick

Im Rahmen der ersten Phase des DFG Schwerpunktprogramms SPP 2207 (2020-2023) wurde eine begleitende Landschaftsvermessung durchgeführt, die den fachspezifischen und nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten in den Computational Literary Studies beleuchtet wie befördert hat. Neben erwartbarer Ergebnisse im Fachbereich, wie dem einheitlichen Vorkommen der Datentypen *Text/Korpora* und *Code/Skripte/APIs* konnten die Heterogenität der Datentypen und -formate, Methoden sowie der verwendeten Werkzeuge und Infrastrukturen gezeigt sowie der Bedarf an fachspezifischen Infrastrukturlösungen, die über institutionelle Grenzen hinweg genutzt werden können adressiert werden.

Es ist zu betonen, dass die Landschaftsvermessung während eines, durch die Covid-19 Pandemie 2020-2022 bedingte Heimarbeit angestoßenen, Wandels stattfand, durch den in sehr kurzer Zeit neue Methoden und Infrastrukturen zur (Zusammen)Arbeit etabliert wurden. In diesem Sinne ist die Landschaftsvermessung eine Momentaufnahme des angestoßenen Wandels hin zum Bedarf neuer ggf. fachlich ausgerichteter Infrastrukturen.

Mit der Landschaftsvermessung wurde durch das Zentralprojekt des SPP 2207 u.a. versucht, Forschungsdatenmanagement-Bedarfen der Teilprojekte zumindest im Rahmen der Laufzeit des Programms entgegenzukommen. So wurde eine GitLab-Instanz für das SPP CLS aufgesetzt, die zum einen komplett auf universitärer Recheninfrastruktur läuft und zum anderen allen Mitgliedern des Programms standortunabhängig zur Verfügung steht. Damit ermöglicht sie den Zugang zur versionskontrollierten Zusammenarbeit unabhängig von beschränkten Gastaccounts und standortspezifischen Vorgaben zur Nutzung von Infrastruktur kommerzieller Drittanbieter. Des Weiteren wurde im generischen Forschungsdatenrepositorium *Zenodo* eine Community "SPP 2207 Computational Literary

²⁶ Unter Archivierungsinfrastrukturen werden in diesem Zusammenhang insbesondere solche verstanden, die aus langfristig ausgelegten (hardware-)technischen Systemen wie bspw. Bandspeicher bestehen, über definierte Schreib- und Leseprozesse sowie Zugriffsregelungen verfügen und Bitstreampreservation umsetzen.

Studies"²⁷ angelegt, die den Teilprojekten insbesondere für Publikationen zur Verfügung steht, die keinen klaren (fachspezifischen) Publikationsort haben. Die Community umfasst mittlerweile Datensätze ebenso wie Tools/Werkzeuge, Präsentationsfolien und Annotationsrichtlinien.

Ein Ziel des SPP CLS ist die Sichtbarkeit aller Projektergebnisse, d.h. insbesondere auch außerhalb der klassischen Zeitschriftenartikel und Konferenzpapiere. Im Programm sind daher alle Resultate unter dem Begriff *Achievements* zusammengefasst und sowohl auf der Programmwebseite²⁸ als auch in einer Zotero-Bibliothek²⁹ sichtbar.

Neben dieser hier vorliegenden Abschlusspublikation, die der Beschreibung der CLS-Forschungslandschaft aus einer Forschungsdatenmanagement-Perspektive dienen soll, werden die Ergebnisse der Landschaftsvermessung über die Laufzeit der ersten Förderphase hinaus zusätzlich weiter verwendet und in ein weiteres Infrastrukturangebot einfließen: Für die zweite Förderphase des SPP CLS wird eine Instanz des Research Data Management Organizers (RDMO)³⁰ aufgesetzt werden, die zur Entwicklung und Nutzung eines fachspezifischen Datenmanagementplans (auch Data Domain Protokoll³¹ genannt) genutzt werden soll. Die Erkenntnisse der Landschaftsvermessung fließen dabei in den fachspezifischen Datenmanagementplan für die CLS mit ein und werden durch die Teilprojekte der zweiten Förderphase erprobt.

Darüber hinaus soll die zweite Förderphase des SPP CLS dazu genutzt werden, innerhalb der CLS Community eine stärkere und deutlichere Differenzierung zwischen Publikation und Archivierung von Forschungsergebnissen zu etablieren. Während sich für den Moment eine generische Kombination aus (dem nicht-forschungsgetriebenen) GitHub und (dem fachübergreifenden Repositorium) Zenodo zu etablieren scheint, sollen weitere Methoden wie das Cold oder Dark Archiving³² als notwendige Sicherungsmechanismen für Forschungsergebnisse mehr in den Fokus der Teilprojekte gerückt werden .

Ein relevanter wie schwieriger Punkt im Forschungsdatenmanagement, den wir in diesem Dokument nicht beleuchtet haben, aber dennoch im Rahmen unserer Arbeit identifizieren konnten, sind rechtliche Vorgaben und Einschränkungen (insbesondere i.S.d. Urheberrechts) in Bezug auf die genutzten/erhobenen Daten und teilweise auch die nutzbaren lebenden Systeme, z.B. in Bezug auf Datensparsamkeit oder Transparenz durch Werkzeuge und Infrastrukturen von Drittanbietern. Im Rahmen des Schwerpunktprogramms betraf dieser Punkt als Schwierigkeit vergleichsweise wenige der Teilprojekte, da z.B. nur wenige von ihnen mit empirischen Leserstudien arbeiteten und die als Untersuchungsgegenstand genutzten

²⁷ https://zenodo.org/communities/spp_cls (letzter Zugriff: 14.12.2023).

²⁸ <https://dfg-spp-cls.github.io/achievements.html> (letzter Zugriff: 14.12.2023).

²⁹ <https://www.zotero.org/groups/4667571/spp-cls-achievements> (letzter Zugriff: 14.12.2023).

³⁰ <https://rdmorganiser.github.io/> (letzter Zugriff: 14.12.2023).

³¹ Science Europe Guidance Document. Presenting a Framework for Discipline-specific Research Data Management, https://www.snf.ch/media/de/Sz1vykxF3IOx6Eht/SE_Guidance_Document_RDMPs.pdf (letzter Zugriff: 14.12.2023).

³² Felix Rau, Patrick Helling, Gioele Barabucci, "Pragmatic Research Data Management in the Humanities: Dark and Cold Archiving at the Data Center for the Humanities". 2022. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6967064>.

Texte entweder bereits so ausgewählt wurden, dass sie außerhalb der Schutzdauer des Urheberrechts lagen³³ oder Einzellösungen mit Autor:innen und Verlagen durch die Teilprojekte bereits vor Beginn gefunden wurden. Dennoch gilt es auch im Rahmen der zweiten Förderphase des SPP CLS Lösungen, bei denen sowohl mit freien als auch mit geschützten Daten gearbeitet werden kann, und die es ermöglichen, neben den vollständigen Analyseergebnissen auch zumindest einen Teil der Daten für die Nachnutzung verfügbar zu machen, weiter zu befördern und auf die Risiken im Umgang mit urheberrechtlich geschützten Werken aufmerksam zu machen. Dies soll bspw., wie bereits in der ersten Förderphase, durch den Austausch mit Projekten wie XSample³⁴ sowie Expert:innen zum Thema der abgeleiteten Textformate³⁵ realisiert werden.

Mit dem vorliegenden Abschlussbericht möchten wir eine FDM-Ausgangslage für die CLS dokumentieren, auf der weitere Projekte aufbauen können. Insbesondere Forschende, die neu im Fachbereich sind, können sich über typische Datentypen, -Formate, Werkzeuge sowie Publikations- und Archivierungsstrategien informieren und die Erkenntnisse aus der ersten Förderphase des SPP CLS als Orientierungspunkte nutzen. Nichtsdestoweniger sind wir uns bewusst, dass es sich bei den beschriebenen Ergebnissen lediglich um eine Momentaufnahme des sich stetig weiter entwickelnden Fachs der CLS handelt, die aber hoffentlich den Weg zu weiteren FAIRen, nachnutzbaren Achievements und erfolgreichen Projekten der Computational Literary Studies unterstützt.

Wir danken den Projekten des SPP 2207 für die Teilnahme an der Landschaftsvermessung, die gute Zusammenarbeit, die offenen Einblicke und die gemeinsame Strategieentwicklung hin zu einem fachspezifischen Forschungsdatenmanagement der Computational Literary Studies.

³³ Inwieweit diese Auswahlmöglichkeiten und der Wunsch nach Nachnutzbarkeit der Daten die Forschungsmöglichkeiten beeinflussen, muss an anderer Stelle diskutiert werden.

³⁴ <https://www.izus.uni-stuttgart.de/fokus/fdm-projekte/xsample/> (letzter Zugriff: 14.12.2023).

³⁵ Christof Schöch, u. a., „Abgeleitete Textformate: Text und Data Mining mit urheberrechtlich geschützten Textbeständen.“ *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (ZfdG)* 5 (2020), http://dx.doi.org/10.17175/2020_006.

Anhang

Werkzeuge, Tools, Pakete und Infrastrukturen

Name	Link
Amazon Cloud	https://aws.amazon.com/de/?nc2=h_lg
Catma	https://catma.de/
Citavi	https://www.citavi.com/de
CoNLL-U	https://universaldependencies.org/tools.html#conllu
CorefAnnotator	https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.1228105
DARIAH-Wiki	nicht mehr verfügbar
Dash / Plotly	https://plotly.com/dash/
DramaAnalysis	https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.597509
Dropbox	https://www.dropbox.com/
Eclipse	https://eclipseide.org/
FidusWriter	https://www.fiduswriter.org/
GerDraCor	https://dracor.org/ger
GitHub	https://github.com/
GitLab	https://about.gitlab.com/
Google Docs / Sheets	https://www.google.com/docs/about/
GROBID	https://github.com/kermitt2/grobid
GWDG Infrastruktur	https://gwdg.de/
GWDG ownCloud	https://gwdg.de/services/storage-services/gwdg-owncloud/
Jekyll	https://jekyllrb.com/
Jupyter Notebooks	https://jupyter.org/
Keras	https://keras.io/
LaTeX	https://www.latex-project.org/
Matplotlib	https://matplotlib.org/

Microsoft Teams	https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-teams/group-chat-software
Nextcloud	https://nextcloud.com/
NLTK	https://www.nltk.org/
NumPy	https://numpy.org/
Office	https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-office
ownCloud	https://owncloud.com/
Oxygen	https://www.oxygenxml.com/
pandas	https://pandas.pydata.org/
ProjectSpace	https://www.projectspace.com/
PyCharm	https://www.jetbrains.com/pycharm/
RStudio	https://posit.co/products/open-source/rstudio/
scikit-learn	https://scikit-learn.org/stable/
ShareLaTeX	https://www.sharelatex.com/
Slack	https://slack.com/intl/de-de/
spaCy	https://spacy.io/
Spyder IDE	https://www.spyder-ide.org/
Sublime Text	https://www.sublimetext.com/
TRACER	https://www.etrapp.eu/research/tracer/
TreeTagger	http://hdl.handle.net/11022/1007-0000-0000-8E4D-B
Trello	https://trello.com/
TXM	https://txm.gitpages.humanum.fr/textometrie/en/
TypeScript + React	https://www.typescriptlang.org/ https://react.dev/
WordPress	https://de.wordpress.org/
Zenodo	https://zenodo.org/
Zoom	https://explore.zoom.us/de/products/meetings/

Zotero

<https://www.zotero.org/>